

“ЎТМИШГА БИР НАЗАР: МУЗЕЙЛАРДА ҚАДР ТОПГАН ҚАДРИЯТЛАР”

Зухра ХОЛИКОВА,

*Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат
музейи директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари*

Аннотация: Ушбу мақолада заргарлик санъати тарихи, ҳудудлари, асрларни ўз ичига қамраб олган тараққиёт босқичлари, мактаблари, турлари, техникаси, рамзлари, безаклари ва бизнинг кунларимизгача ривожланиб, анъаналарга содик қолган ҳолда замонавий тус олган амалий санъатнинг ушбу тури ҳамда Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида 31-январ “Халқаро заргарлик куни”га бағишлаб ўтказилган кўргазма ҳақида батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: Мастика, смола, пластмасса куйма, ўймакорлик, чўкичлаш, кандакорлик, қадама, флигрон (турсимон), кафаси, данодор, босма, тилла суви бериш, эмал бериш, қора кумушда зох бериш, техник ишлов бериш, лойли ўчоқ, чарм, мастика, ганч, аччиқ тош, қалай, найча, заргар сандони, босқон, темир қисқичлар, турли шаклдаги болғалар, металл тахта, паргор (циркуль), кескич қайчилар, чарх, тош ва бронза қолиплар, камар тўғалари, эгар-жабдуқлар, олтин, кумуш, жез, қалай, ёқут, феруза, сафсар, ақик, лаъл, зумрад, яшим, марварид, маржон ва ҳоказо.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 апрелдаги Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивалини ўтказиш тўғрисидаги ПҚ-5098-сонли қарори халқимизнинг кўп асрлик орзулари рўёби десак муболаға бўлмайди. Қарорда халқ амалий санъатининг зардўзлик ва заргарлик анъаналарини ривожлантириш, уларнинг ноёб намуналарини тарғиб этиш, шунингдек, ушбу йўналишларда ўзаро тажриба алмашиш орқали халқлар ўртасида дўстлик ва ҳамкорлик ришталарини янада мустаҳкамлаш маданий-гуманитар алоқаларни янада кучайтириш, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган касбий анъаналар ва ҳунармандчилик мактабларини сақлаш ва қайта тиклаш ҳамда минтақанинг туризм салоҳиятини янада ошириш ҳукумат раҳбари томонидан таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, қарорда 2022-йилдан бошлаб ҳар икки йилда май ойида Бухоро шаҳрида Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивали ҳамда унинг доирасида илмий-амалий конференция, кўрик-танлов, тақдимот ва

кўргазмалар, театрлаштирилган концерт-томоша дастурлари, маданий-маърифий ва тарғибот-ташвиқот тадбирлари ўтказилиши белгилаб берилган.

Юртимиз заргарлик санъати кўп йиллик тарихга, ўзига хос мактаб ва анъаналарга эга. Заргар усталар томонидан ясалган

буюмлар улар яшаган давр санъати, маданиятини ўзида намоён этиши, миллий хунармандчиликнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттириши билан аҳамиятлидир. Устанинг қалб кўри, юксак бадиий маҳорати билан ишланган турли тақинчоқлар зебзийнат вазифасини ўташи билан бирга, инсон саломатлиги, руҳиятига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Мутахассисларнинг фикрича, тақинчоқлар кишилар ёшидаги фарқни, унинг ижтимоий ҳолатини, насл-насабини белгилашда муҳим ўрин тутган.

Ватанимиз худудларида олиб борилган археологик қазилма ишлари натижасида топилган тақинчоқлар заргарлик санъати тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалишидан гувоҳлик беради. Эрамиздан аввалги минг йилликда асосан одамлар рангли тошларга ишлов бериб, ўртасини тешиб тақиб юрганлар. Шунингдек, бронза, ҳар хил суяк, айниқса, балиқ суяклари, чиғаноқлар, ёввойи ҳайвон тишлари ва парранда суякларидан тақинчоқ сифатида фойдаланилган. Аждодларимиз бу тақинчоқларни гўё турли инс-жинс, табиий хавф-хатарлардан ҳимоя қилади, асрайди, деб ишонганлар. Эркаклар ўзлари ов қилган ёввойи ҳайвонлар тиши ёки ошиғини тақиб юришини қаҳрамонлик белгиси санабган. Бундай тақинчоқларни Ўзбекистон тарихи ва ўлкашунослик музейларида кўплаб учратиш мумкин.

Башарият тарихининг барча даврларида бойлик, дабдаба ва ҳашамдорлик тимсоли бўлиб келган олтин ва тилла тақинчоқлар, аслини олганда, дунёга бизнинг юртимиздан, яъни Ўрта Осиёдан ёйилган. Ўлкамизда 4,5 минг йил бурун олтин қазиб олинган ва қайта ишланган. Бошқача айтганда, заргарлик санъати юксак ривож топган.

Эрамизнинг I-VII асрларигача бўлган даврга оид тақинчоқ ва заргарлик буюмлари Ўзбекистон ҳудудидаги Айритом, Болаликтепа, Холчаён, Далварзинтепа, Қўйқирилган қалъа, Тупроққалъа, Эски Термиз, Чуст, Афросиёб ва бошқа кўплаб қалъа ҳамда шаҳар қолдиқларини қазиб жараёнида топилган. Булар асосан турли олтин, кумуш, қимматбаҳо тошдан ясалган кийим безаклари, зирак, билагузук, камар ва тўғноғичлардан иборат. Болаликтепа, Афросиёб деворларидаги аёллар суратларидаги кийим ва безакларда ҳам заргарлик буюмлари намуналарини яққол кўриш мумкин.

Тарихий манбаларда X-XI асрларда Ўрта Осиёлик машҳур заргарлар томонидан тайёрланган буюмлар савдо қарвонлари орқали Ғарб ва Шарқ мамлакатларига олиб бориб сотилгани тўғрисида маълумотлар учрайди.

XIII-XIV асрларгача асл заргарлик буюмларида кўпроқ жониворлар-қушлар, охулар, гуллар шаклидаги безаклар тасвирланган бўлса, кейинчалик уларнинг ўрнини араб имлосидаги ранг-баранг композициялар, безаклар эгаллаган. Айни ёзувлар бир томондан нақш вазифасини ўтаган бўлса, иккинчи томондан, катта маъно-мазмун касб этган. Бундай юксалишга айнан Амир Темури ва темурийлар даврида асос солинган.

XIV-XVII асрларга келиб заргарлик буюмларининг шакли ва нақш безаклари анча мураккаблашганини кузатиш мумкин. Бу даврда заргарлик санъатининг йирик марказлари вужудга келган. Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Шаҳрисабз, Қўқон, Хива, Марғилон, Андижон каби шаҳарларда уста заргарлар билагузук, узук, зирак, маржонжевак каби кундалик тақишга мўлжалланган содда зеб-зийнатлар билан бир қаторда байрам ва тўй-ҳашамларда тақиладиган юксак маҳорат талаб қилинадиган, ўта мураккаб нақшли заргарлик буюмларини ҳам ясаган.

Манбаларда XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода 400 га яқин, Тошкентда 100 дан зиёд, Самарқандда 20, Хивадаги 12 заргарлик дўконида зеб-зийнатлар сотилгани айтилади.

Бу вақтда уста заргарлар жамоа бўлиб яшашган, ўзларининг касб-ҳунарга оид маълум анъана, қоида ва русумлари бўлган ва уларга бўйсинганлар. Бозорларда ўз расталари бўлиб, улар “Тоқи заргарон”, “Тоқи телпақфурушон” “Заргар маҳалла” каби номлар билан ёки ўша ҳудуддаги машҳур устанинг номи билан аталган. Заргар

усталар зеб-зийнат буюмларини асосан олтин, кумуш, жез, қалайдан ясашган, уларга ёқут, феруза, сафсар, ақиқ, лаъл, зумрад, яшим, марварид, маржон каби қимматбаҳо тошлар билан безак берилиб, қиймати оширилган. XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ранг-баранг, ялтироқ шишалар, мастика (смоладан тайёрланган), пластмасса каби материаллардан ҳам кенг кўламда фойдаланила бошланган.

Маҳаллий заргарлар ўртасида металлга анъанавий ишлов бериш азалдан кенг тарқалган. Ҳар бир ҳудуд ўзига хос услуби билан ажралиб туради. Лекин қуйма, ўймакорлик, чўкичлаш, кандакорлик, қадама, флигрон (турсимон), қафаси, данодор, босма, тилла суви бериш, эмал бериш, қора кумушда зох бериш каби техник ишлов бериш маҳорати ҳамма учун умумий бўлган.

Заргарлик буюмлари ясашда ўзига хос асбоб-ускуналар ишлатилади. Лойли ўчоқ, чарм, мастика, ганч, аччиқ тош, қалай, найча, заргар сандони, босқон, темир қисқичлар, турли шаклдаги болғалар, металл тахта, паргор (циркуль), кескич қайчилар, чарх, тош ва бронза қолиплар шулар жумласидан.

Уста заргарларнинг бетакрор ишларининг катта қисмини аёллар безаги ташкил этади. Аёлларнинг бош, пешона, чакка, бурун, кулоқ, соч, бўйин, кўкрак, елка, бел, биллак ва бармоқларини зеб-зийнат буюмлари безаб турган. Улар одатий кундалик ҳаётда узук, зирак, билагузук, бўйин безаклари, байрам, тўй-ҳашам ва меҳмондорчиликда тиллақош, тақиядўз, зебигардон, нозигардон тақиб юрганлар.

Заргарлик буюмларини қисман эркаклар либоси ансамблида ҳам учратиш мумкин. Масалан, саллаларга қимматбаҳо тош қадалган, жиғалар куш парлари билан безатилган, муҳрли узуклар олтин ва кумушдан ясалган, нақшли камар тўғалари, дастаси, қини қиматбаҳо металл, пичоқ, ханжар ва қиличлар тошлар билан безатилган, отларнинг эгар-жабдуқлари эса кумушдан ясалиб, зарҳал билан безатилган.

Юртимизда шаклланган анъанавий заргарлик мактабларининг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Булардан биринчиси - илдизлари теурийлар даврига бориб тақалувчи Сурхондарё ва Қашқадарё йўли. Иккинчиси - Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Тошкент йўли. Туркманча, қорақалпоқча ва қозоқча услублардан улгу олган, бироқ кейинчалик мутлақо ўзига хос мактаб сифатида шаклланган учинчи - Хоразм йўли. Бу мактабларнинг ўзига хос, айрича, асло бошқаларга ўхшамайдиган томонлари кўп.

Масалан, хоразмликларга хос сирғаларнинг уст қисми одатда гумбаз шаклида бўлади. Фарғона ва Тошкент мактабида бу шакл бало-қазолардан асровчи унсурлар мўллигида акс этади. Сурхондарё мактабига хос тақинчоқларнинг аксарияти бодом шаклида ишланиб, марказига кўз қўйилади.

Бугунги кунда моҳир ўзбек заргарлари яратган зирак, узук, билакузук, тумор ва бошқа зеб-зийнат буюмлари нафақат Ўзбекистон, балки кўплаб хорижий мамлакатлардаги музейлар, шахсий коллекцияларни безаб турибди. Ўзбекистон музейлари захираларида эса ўзбек миллий заргарлик тақинчоқларининг деярли ҳамма турини учратиш мумкин. Уларда давр муҳити, ҳар бир худуднинг ўзига хос хусусиятлари, анъаналари ўз инъикосини топган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 27-майдаги “Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-261 сонли қарорида музейларда ва махсус худудларда турли кўнгилочар дастурлар, концерт, томошалар, уста-хунармандларнинг маҳорат дарслари, рассомлар, артистлар ва фольклор жамоалари иштирокидаги тадбирларни ўтказиш белгиланган.

Хусусан, жорий йил январ ойида юртимиздаги Ўзбекистон амалий санъат ва хунармандчилик тарихи давлат музейида 31-январ “Халқаро заргарлар куни” муносабати билан “Қашқадарё ва Сурхондарё заргарлик мероси” кўрғазмаси бўлиб ўтди. Кўрғазма экспозициясидан ўрин олган Сурхондарё ва Қашқадарё худудларига оид экспонатлар музей захирасида сақланаётган асл дурдоналар бўлиб, XIX-XX асрларга тегишлидир. Витриналардан ўрин олган заргарлик буюмлари Сурхондарё худудига тегишли аёллар кўкрак безаклари, бўйин безаклари, пешона беаги,

сочпопук, жамалак, билагузуклар, сирғалар, шунингдек, Қашқадарё вилоятига тегишли бўлган заргарлик тақинчоқлари билан безатилган аёллар дўпписи ҳамда аёллар учун мўлжалланган пешона безаклари-“Тиллабаргак”, “Бибишаки”, кўкрак учун маржонлар, “Моҳитилло”, жамалаклар икки ҳудуд урф-одат ва анъаналари ҳамда миллий қадриятларини ўзида мужассам этган.

Кўргазма юртимизга ташриф буюрган хорижий сайёҳлар ҳамда маҳаллий аҳоли, зиёли қатлам вакиллари, оммавий ахборот воситалари ходимлари ва айниқса олий ўқув юртлари талабаларида ниҳоятда катта қизиқиш уйғотди. Кўргазма доирасида Юнус Ражабий номидаги ўзбек миллий музыка санъати институти ўқитувчиси, “Ниҳол” мукофоти ҳамда “Шухрат” медали соҳиби, III-Халқаро бахшичилик фестивали Гран-при совриндори Илҳом бахши Норов ҳамда Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат Академик музыкали драма театрининг таниқли актёри Бозорбек Холмўминовлар томонидан ижро этилган бахшичилик, дostonчилик, халқ термалари ҳамда лапарлар тадбирга янада миллий рух бағишлади.

Шунингдек, Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг амалий санъат факультети ўқитувчиси, “Ўзбекистон халқ устаси” Фасихитдин Дадамухаммедов ҳамда олий тоифали ўқитувчи Бобур Муҳаммедовлар томонидан заргарлик санъати ҳақидаги берилган маълумотлар таъриф ва тавсифлар кўргазмага ташриф буюрган ёшларимизга беминнат манбаъ сифатида маъқул бўлди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, илдизлари узоқ қадимга бориб тақалувчи заргарлик санъати асарлари бугунги кунда заргар усталаримиз томонидан

анъаналарга содиқ қолган ҳолда янада сайқалланиб, янгича шакл ва шамойилга эга бўлмоқда. Республикамиз ҳудудларидаги заргарлик мактабларига ҳукуматимиз томонидан қонун даражасида катта эътибор қаратилиб, заргар усталаримизнинг меҳнати кадрланиб, уларга юқори баҳо берилиши санъатнинг ушбу турини янада ривожланиб, юксалишида муҳим омил бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Песнь в металле” Т.Абдуллаев, Д.Фахретдинова, А.Хакимов. Ташкент. Ул.Навои.30. Изд.Г.Гулям.
2. “Ўзбекистон ҳунармандчилиги ва амалий санъати” энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. Тошкент-2016 I-том. 242-249 бетлар.
3. “Ўзбек халқ амалий безак санъати” С.Булатов.Тошкент “Меҳнат” 1991 302-309 бетлар.
4. <https://zendo.org/>
5. <https://lex/uz/>